

POLITICHE DI FINANZIAMENTO PER I SISTEMI EDUCATIVI INCLUSIVI (FPIES)

Raggiungere una maggiore inclusione educativa è l'obiettivo di tutti i Paesi europei, per i quali la promozione di eque opportunità educative è una chiara sfida strategica. I sistemi adottati dai Paesi per i fondi destinati all'educazione svolgono un ruolo essenziale nell'applicazione del diritto allo studio e nello sviluppo di sistemi educativi inclusivi che promuovano la partecipazione e il successo di tutti gli studenti. Affinché l'educazione inclusiva sia efficace, sono necessari meccanismi di finanziamento coerenti che promuovano la flessibilità nelle opportunità educative e negli accordi di sostegno in tutti i settori, con l'obiettivo di garantire esperienze educative significative.

Mediante la collaborazione con i responsabili delle politiche per l'educazione inclusiva e una serie di *case study* dettagliati su approcci di finanziamento per l'educazione molto diversi, il progetto sulle Politiche di finanziamento per i sistemi educativi inclusivi (*Financing Policies for Inclusive Education Systems*, FPIES) individuerà le caratteristiche principali dei meccanismi coerenti di finanziamento per l'educazione inclusiva, le modalità con cui operano e le leve fondamentali che incidono sull'efficacia dei meccanismi delle politiche di finanziamento, al fine di ridurre le disparità in termini di rendimento scolastico che riguardano tutti gli studenti.

Progetto di partenariato

Il progetto FPIES è finanziato dalla Commissione europea e si configura come un **Progetto di cooperazione lungimirante**. Il progetto si basa sulla cooperazione diretta tra otto partner: i Ministeri dell'Istruzione di Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo e Slovenia, l'Università spagnola Ramon Llull e l'Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l'Istruzione Inclusiva.

Co-finanziato dal
Programma Erasmus+
dell'Unione europea

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile dei contenuti di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in esse contenute.

Ulteriori informazioni sui partner del progetto sono reperibili sui rispetti siti web:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Italia**
- **Ministero dell'Istruzione e della Scienza, Lituania**
- **Ministero dell'Istruzione, della Cultura e della Scienza, Paesi Bassi**
- **Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, Norvegia**
- **Ministero dell'Istruzione, Portogallo**
- **Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport, Slovenia**
- **Università Ramon Llull**
- **Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l'Istruzione Inclusiva**

In quanto partner addetto alla valutazione, l'Università Ramon Llull espletterà una valutazione continua per informare sul processo decisionale e l'implementazione di specifiche attività del progetto. Inoltre, i rappresentanti ministeriali dei 29 Paesi membri dell'Agenzia individueranno le proprie priorità specifiche ai fini di un esame dettagliato e forniranno un feedback sugli output finali del progetto.

Nell'ambito del progetto FPIES, la cooperazione internazionale è un fattore essenziale per garantire esiti rilevanti per la politica in grado di sortire impatti positivi e su più ampia scala sull'educazione inclusiva a livello sia nazionale che europeo.

Scopi e obiettivi

Le attività del progetto FPIES mireranno a:

- fare leva sul lavoro esistente per sviluppare, testare e valutare una metodologia coerente per esaminare le tematiche, gli sviluppi e le sfide delle politiche di finanziamento nei Paesi europei;
- espletare un'analisi dettagliata delle tematiche delle politiche di finanziamento per l'educazione inclusiva che conduca allo sviluppo di strumenti politici concreti, utilizzabili per sviluppare approcci e politiche di finanziamento maggiormente inclusivi che riducano le disparità nell'istruzione e nel lavoro, al fine di ottenere il benessere e l'inclusione sociale ed educativa di tutti gli studenti.

L'output principale del progetto sarà uno strumento di orientamento politico *open-source* convalidato per le politiche di finanziamento che miri a ridurre le disparità nell'istruzione e nel lavoro, al fine di ottenere il benessere e l'inclusione sociale ed educativa di tutti gli studenti.

Ulteriori informazioni

Per reperire ulteriori informazioni sul progetto FPIES, consultare il **sito web del progetto** o l'**area dedicata al progetto** sul sito web della Commissione europea.

L'équipe del progetto FPIES può essere contattata all'indirizzo secretariat@european-agency.org